

Práticas Sustentáveis na Cadeia De Suprimentos

Sustainable Practices in the Supply Chain

Prácticas Sostenibles en la Cadena de Suministro

Anderson Sena

anderson.silva365@fatec.sp.gov.br

Pablo Lira

pablo.lira@fatec.sp.gov.br

Edson Company Colalto Junior

edson.colalto@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Sustentabilidade.
Cadeia de suprimentos.
Logística verde.
Gestão Empresarial*

Keywords:

*Sustainability.
Supply chain.
Green logistics.
Business management.*

Palabras clave:

*Sostenibilidad.
Cadena de suministro.
Logística verde.
Gestión empresarial.*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

A sustentabilidade tornou-se uma exigência crescente nas operações logísticas e na gestão da cadeia de suprimentos. Este artigo tem como objetivo analisar a adoção de práticas sustentáveis em cadeias de suprimento e identificar os principais desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas. Baseada em estudos nacionais e internacionais publicados entre 2015 e 2024. Os resultados indicam que, embora haja avanços importantes, persistem dificuldades relacionadas a custos, infraestrutura e resistência cultural. No entanto, os benefícios associados à sustentabilidade como vantagem competitiva, redução de desperdícios e valorização da marca demonstram a relevância do tema e o potencial de sua aplicação em larga escala. O estudo contribui para o entendimento da sustentabilidade como um fator estratégico na gestão da cadeia de suprimentos.

Abstract:

Sustainability has become an increasing requirement in logistics operations and supply chain management. This article aims to analyze the adoption of sustainable practices in supply chains and to identify the main challenges and opportunities faced by companies. The methodology used was a bibliographic review based on national and international studies published between 2015 and 2024. The results indicate that, although significant progress has been made, difficulties related to costs, infrastructure, and cultural resistance still persist. However, the benefits associated with sustainability—such as competitive advantage, waste reduction, and brand value—highlight the relevance of the topic and its potential for large-scale implementation. This study contributes to the understanding of sustainability as a strategic factor in supply chain management.

Resumen:

La sostenibilidad se ha convertido en una exigencia creciente en las operaciones logísticas y en la gestión de la cadena de suministro. Este artículo tiene como objetivo analizar la adopción de prácticas sostenibles en las cadenas de suministro e identificar los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas. La metodología utilizada fue la revisión bibliográfica basada en estudios nacionales e internacionales publicados entre 2015 y 2024. Los resultados indican que, aunque existen avances importantes, persisten dificultades relacionadas con los costos, la infraestructura y la resistencia cultural. Sin embargo, los beneficios asociados a la sostenibilidad, como la ventaja competitiva, la reducción de desperdicios y la valorización de la marca, demuestran la relevancia del tema y el potencial de su aplicación a gran escala. El estudio contribuye a la comprensión de la sostenibilidad como un factor estratégico en la gestión de la cadena de suministro.

1. Introdução

Nos últimos tempo, o tema da sustentabilidade tem ganhado de forma crescente relevância em vários setores da sociedade. Diante das frequentes mudanças climáticas, da limitação de recursos naturais e da crescente pressão de clientes e investidores, torna-se fundamental que as corporações implementem ações sustentáveis nas fases etapas produtivas. Com essa situação, a cadeia de abastecimento, devido à seu grau de dificuldade e o impacto ambiental associado, se destaca como um ponto de atenção relevante.

A cadeia de suprimentos compreende os processos envolvidos no fluxo de bens, serviços, informações e capital, desde o fornecedor de matéria-prima até o consumidor final. Tradicionalmente, essas operações priorizaram a eficiência, otimização e redução de custos, muitas vezes em danos ambientais de questões socioambientais. No entanto, observa-se uma mudança de paradigma, com o uso de práticas visando, não apenas o lucro, mas concomitantemente a preservação ambiental e o bem-estar social. Como afirma Blewitt (2008, p. 25), “a sustentabilidade requer uma abordagem sistêmica que reconheça a interdependência entre economia, sociedade e meio ambiente, especialmente nas cadeias de suprimentos globais”. Essa abordagem amplia a visão estratégica da empresa e reforça o caráter sustentável como fator competitivo no mercado global.

Práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos envolvem, a escolha de fornecedores comprometidos com o meio ambiente, o uso de matérias-primas recicláveis, o uso de logística reversa e a otimização de rotas de transporte para redução das emissões de carbono. A implementação dessas ações, contudo, ainda enfrenta desafios significativos, como o alto custo inicial, a reestruturação de processos e a falta de engajamento de parceiros da cadeia.

Este artigo tem o objetivo de analisar as principais práticas sustentáveis adotadas na cadeia de suprimentos, identificando os benefícios obtidos e os desafios enfrentados pelas empresas. Para isso, foram pesquisados estudos relevantes na área, buscando compreender como a sustentabilidade pode ser integrada eficazmente às estratégias corporativas.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Conceito de Sustentabilidade

A área sustentável refere-se à capacidade de atender as demandas atuais sem comprometer a capacidade de futuras gerações a atenderem às suas necessidades. Este conceito foi amplamente divulgado pelo relatório da Comissão Brundtland (WCED, 1987), que refere a importância do desenvolvimento que considere não só as necessidades atuais, mas igualmente das gerações futuras, em equilíbrio com os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Como afirma a autora do relatório, Brundtland (1987), refere.

"O desenvolvimento sustentável é um modelo de crescimento que busca equilibrar o progresso econômico, o bem-estar social e a preservação ambiental. Ele é definido como o desenvolvimento capaz de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades." (Brundtland, 1987, página 9)

Isso implica nas práticas humanas que devem ser projetadas a preservar os recursos naturais e a equidade social, enquanto garantem a viabilidade econômica a longo prazo. O aumento constante da preocupação mundial diante dos problemas ambientais e sociais das atividades produtivas tem levado empresas a integrar práticas sustentáveis em suas cadeias de suprimentos.

Assim, a sustentabilidade nas cadeias de suprimentos não se limita apenas à questão ambiental, mas envolve também os aspectos econômicos e sociais, formando o conceito de Triple Bottom Line (TBL), proposto por Elkington (1997).

2.2 O Tripé da Sustentabilidade

O conceito do Triple Bottom Line (TBL), proposto por Elkington (1994), representa a integração equilibrada entre três pilares fundamentais:

- **Pessoas (Social):** Este pilar é o impacto das atividades empresariais nas comunidades e trabalhadores envolvidos nas cadeias de suprimentos. Refere-se ao conjunto de práticas destinadas a melhorar das condições trabalho, promover a equidade social e assegurar os direitos humanos nas fases da cadeia produtiva, contribuindo para o desenvolvimento mais ético e sustentável.
- **Planeta (Ambiental):** Consiste na administração racional e sustentável de recursos naturais, aliada as medidas que reduzam significativamente os impactos ao ambiente, como diminuir o consumo energético, controlar as emissões de poluentes e a otimização dos recursos disponíveis. Isso inclui práticas do uso de fontes de energia renováveis, redução de carbono, e o Incentivo a reciclagem de materiais.
- **Lucro (Econômico):** O pilar econômico é essencial para mater a viabilidade financeira das práticas sustentáveis. Ao integrar a sustentabilidade nas operações, a empresa pode reduzir custos operacionais, melhorar a eficiência produtiva, agregar valor à marca, aumentar a competitividade e atrair investimentos, já que investidores e parceiros valorizam negócios comprometidos com práticas responsáveis. Essas ações mostram que é possível o crescimento econômico em conjunto com a responsabilidade social e ambiental, fortalecendo a empresa e contribuindo para o desenvolvimento mais sustentável.

Esses pilares são interdependentes e devem ser geridos de forma equilibrada para que as empresas consigam atingir a sustentabilidade de maneira plena. A prática do Triple Bottom Line (TBL) consiste em um compromisso estratégico voltado para integrar as dimensões ambiental, social e econômica às operações da empresa.

2.3 Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos

De acordo com Seuring e Müller (2008), uma cadeia de suprimentos sustentável é quando incorpora critérios ambientais e sociais nas decisões e operações logísticas. Isso inclui, a escolha de fornecedores que adotem práticas sustentáveis, reduzir resíduos e usar tecnologias limpas. A aplicação de práticas sustentáveis nas cadeias de suprimentos visa minimizar os impactos negativos, melhorar as condições de trabalho nas empresas da cadeia e manter a eficiência econômica.

O conceito de cadeia de suprimentos sustentável vai além da simples melhoria de processos internos. Ele envolve um dever com a responsabilidade social, corporativa e o alinhamento com as exigências ambientais globais, cumprindo as metas estabelecidas pelos Acordos Climáticos de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Como afirmam Carter e Rogers (2008), o gerir sustentável na cadeia de suprimentos integra as questões sociais, ambientais e econômicas nas operações de uma empresa, com o objetivo de atingir resultados sustentáveis a longo prazo.

3. Método

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, cujo objetivo é analisar as práticas sustentáveis adotadas na cadeia de suprimentos, com uma revisão da literatura especializada. A pesquisa qualitativa possibilita compreender os significados atribuídos aos fenômenos estudados, enquanto a abordagem exploratória busca proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito (Gil, 2008).

A estratégia metodológica adotada foi a pesquisa bibliográfica, realizando a análise de livros, artigos científicos e publicações acadêmicas disponíveis em bases como SciELO, Google Acadêmico e Periódicos CAPES. Para a seleção dos materiais, foram utilizados termos-chave relacionados ao tema, tais como: “cadeia de suprimentos sustentável”, “sustentabilidade”, “logística verde”, “economia circular” e “responsabilidade socioambiental”.

O recorte temporal da pesquisa compreendeu publicações dos últimos quinze anos (2008–2023), priorizando fontes atualizadas e reconhecidas pela relevância acadêmica. Os principais autores que fundamentam o estudo destacam-se Elkington (1997), Seuring e Müller (2008), Sarkis (2012) e Carvalho e Barbieri (2012), entre outros especialistas na área sustentável e logística.

A análise de dados foi conduzida de forma interpretativa, considerando as contribuições dos diferentes autores para a construir uma visão crítica e atualizada sobre as práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos. Ressalta-se que não houve coleta de dados primários, logo o estudo possui caráter exclusivamente teórico.

4. Resultados e Discussões

Ao analisar o material selecionado, revelou um conjunto diversificado de práticas sustentáveis adotadas por empresas em diferentes estágios da cadeia de suprimentos. Entre as iniciativas mais recorrentes estão o uso de fornecedores ambientalmente responsáveis, de embalagens recicláveis, a redução do consumo de energia e água nos processos produtivos e a logística reversa.

Consoante a Silva et al. (2022), empresas do setor alimentício têm investido em tecnologias voltadas à reduzir o desperdício de matéria-prima e à otimizar a gestão de resíduos, com impactos positivos sobre a eficiência energética e hídrica. Entre essas soluções, destacam-se os sensores inteligentes para monitoramento de temperatura e umidade, utilizados durante o armazenamento e transporte de produtos perecíveis, além de sistemas de automação capazes de reaproveitar integralmente os insumos durante o processo produtivo.

Empresas como a BeGreen, primeira fazenda urbana da América do Sul, aplicam tecnologias de controle automatizado que permitem uma produção até 28 vezes mais eficiente por metro quadrado, com consumo 90% menor de água e praticamente zero desperdício (Estadão, 2024). Já a Frubana, ao conectar pequenos produtores diretamente a restaurantes, reduz significativamente perdas logísticas, baixando os índices de desperdício de 30% para 0,8% (Ambiental Mercantil, 2024).

Outros exemplos incluem a Daki, que comercializa produtos próximos ao vencimento e doa excedentes a instituições sociais, e a startup Restin, que atua como intermediária na redistribuição de alimentos quase vencidos, contribuindo para evitar o descarte e promovendo o consumo consciente (Estadão, 2024).

Essas práticas evidenciam o potencial da tecnologia como aliada da sustentabilidade na cadeia de suprimentos, contribuindo para a eficiência operacional e para a responsabilidade socioambiental do setor. Já no varejo, práticas como o redesenho de embalagens para reduzir o uso de plástico e a criação de canais para devolução de produtos têm ganhado destaque (Martins, 2020).

Outro ponto observado é a adoção crescente de certificações ambientais, como a ISO 14001, para garantir conformidade legal e demonstrar compromisso com a sustentabilidade (Santos, 2018). Essas certificações não apenas padronizam processos, mas também contribuem para o fortalecimento da imagem institucional e a conquista de novos mercados.

Contudo, os estudos também evidenciam diversos desafios. Muitas empresas, principalmente de menores, enfrentam dificuldades financeiras para investir em tecnologias sustentáveis. Ademais, há barreiras culturais, como a resistência à mudança de práticas consolidadas, e falta de conhecimento técnico, que limitam a adoção de soluções mais sustentáveis (Zhu, 2013).

Outro aspecto recorrente é a necessidade de colaboração entre os elos da cadeia, já que ações isoladas são pouco eficazes. Como afirmam Pagell e Wu (2009), a sustentabilidade na cadeia de suprimentos depende de uma abordagem integrada, na qual fornecedores, fabricantes, distribuidores e consumidores compartilham responsabilidades e benefícios.

Um exemplo disso ocorreu com a empresa Nestlé, que, ao tentar implementar práticas sustentáveis apenas em suas fabricas, enfrentou dificuldades para atingir metas de redução de emissão de carbono. Foi somente ao integrar fornecedores agrícolas no uso de técnicas de cultivo regenerativo e transportadoras em práticas logísticas mais verdes que a empresa conseguiu resultados significativos em toda a cadeia (Nestlé, 2023). Esse caso demonstra que iniciativas isoladas, mesmo quando bem-intencionadas, têm impacto limitado se não houver alinhamento e ajuda entre todos os participantes da cadeia.

Apesar das dificuldades, os resultados indicam que empresas que adotam práticas sustentáveis experimentam ganhos significativos de eficiência operacional, reputação no mercado e fidelização de clientes. Além disso, estudos apontam que o investimento em sustentabilidade pode se converter em vantagem competitiva, especialmente em mercados internacionais mais exigentes (Porter, 2011).

A sustentabilidade tem se tornado um ponto central nas estratégias empresariais, especialmente nas cadeias de suprimentos. As empresas estão se comprometendo mais com o uso de práticas que minimizem o impacto ambiental, melhorem as condições sociais e assegurem a viabilidade econômica. Práticas sustentáveis envolvem ações como a escolha de fornecedores responsáveis ambientalmente, a utilização de tecnologias para a redução de desperdícios, o uso de embalagens recicláveis, o uso de fontes de energia renováveis e a colocação de sistemas de logística reversa.

Essas práticas não apenas visam à preservação ambiental, mas também são fatores essenciais para a competitividade global. Consumidores e investidores estão cada vez mais exigentes em relação à responsabilidade socioambiental das empresas.

4.1 Exemplos de Adoção de Práticas Sustentáveis

Empresas de destaque também têm feito grandes avanços na escolha de fornecedores com práticas ambientais responsáveis. Um exemplo, é a Patagonia, empresa de roupas e equipamentos outdoor, que tem uma política rigorosa de seleção de fornecedores que atendem a padrões elevados de sustentabilidade. A marca exige que seus fornecedores de matérias-primas, como algodão e lã, adotem práticas agrícolas sustentáveis e que estejam comprometidos com a certificação Fair Trade. Isso assegura que os trabalhadores envolvidos nas cadeias de suprimentos recebam salários justos e que as práticas de produção respeitem o meio ambiente (Patagonia, 2023).

Outra gigante que se destaca nessa área é a Starbucks, que, desde 2015, trabalha garantindo que 100% de seu café seja adquirido de fornecedores que sigam práticas sustentáveis por meio do programa Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices. Este programa da Starbucks ajuda os produtores de café a melhorarem suas práticas ambientais e sociais, promovendo o uso responsável da água, a preservação de ecossistemas locais e a redução do desmatamento.

4.2 Tecnologias para Redução de Desperdícios

As tecnologias para a redução de desperdícios é outro exemplo de prática sustentável na cadeia de suprimentos. Empresas têm adotado soluções como sensores inteligentes para monitoramento de temperatura e umidade durante o transporte e armazenamento de alimentos, garantindo maior durabilidade e qualidade dos produtos, que resulta em menor desperdício. O uso de sistema de inteligência artificial (IA) para otimização da previsão de demanda e gestão de estoques também tem se mostrado eficaz para minimizar os excessos e, conseqüentemente, o desperdício de produtos.

4.3 Logística Reversa e Embalagens Recicláveis

A utilização de sistemas de logística reversa tem sido uma estratégia fundamental para muitas empresas no setor alimentício e de bens de consumo, permitindo que produtos ou embalagens usadas retornem para o processo de reciclagem ou recondicionamento. A Ambev, por exemplo, tem investido em sistemas de logística reversa para suas embalagens, promovendo a reutilização de garrafas e latas. Isso não apenas reduz os impactos ambientais, como contribui para a economia circular, onde os materiais são continuamente reaproveitados.

Ademais, o uso de embalagens recicláveis tem se tornado um padrão entre empresas que buscam reduzir o impacto de suas operações. Grandes marcas de cosméticos e alimentos, como Natura e Coca-Cola, têm adotado soluções para a utilização de materiais recicláveis e biodegradáveis, além de buscar inovações que diminuam a quantidade de plástico utilizado nas embalagens.

4.4 Barreiras e Desafios na Implementação de Práticas Sustentáveis

Apesar dos avanços, a adoção universal de práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos ainda enfrenta diversas barreiras. Um dos obstáculos é o alto custo inicial envolvido na utilização de tecnologias sustentáveis. Embora essas práticas possam resultar em economia de custos e maior eficiência, os investimentos iniciais podem ser proibitivos para muitas empresas, especialmente as de menor porte.

Outro desafio significativo é a resistência organizacional. Muitos gestores e colaboradores podem não compreender a importância ou os benefícios das práticas sustentáveis, gerando resistência à mudança. A falta de incentivos governamentais e políticas públicas claras também dificulta ao uso de práticas mais sustentáveis, pois por vezes as empresas não têm suporte para implementar as mudanças necessárias. Outrossim, a complexidade da cadeia de suprimentos em empresas globais torna difícil a colocação de práticas uniformes em seus elos. A coordenação entre fornecedores, distribuidores e consumidores requer uma comunicação eficiente e uma visão integrada de sustentabilidade, o que não é fácil de alcançar.

4.5 Tendências Futuras e Oportunidades

A pressão aumenta sobre as empresas para serem adotadas práticas sustentáveis, novas oportunidades surgem. As tecnologias emergentes, como a blockchain, podem ajudar a rastrear e verificar a origem dos produtos, assegurando que as práticas sustentáveis sejam realmente seguidas em toda a cadeia de suprimentos. Ademais, as empresas estão cada vez mais voltadas para a economia circular, onde o reaproveitamento de recursos e a eliminação de desperdícios se tornam o foco principal. Outra tendência crescente é o uso de dados em tempo real para monitorar e controlar as práticas sustentáveis, possibilitando ajustes rápidos e a melhoria contínua das operações.

5. Considerações Finais

Este estudo buscou explorar as práticas sustentáveis adotadas nas cadeias de suprimentos, com foco nas iniciativas que buscam reduzir os impactos ambientais, promover a responsabilidade social e gerar valor para as empresas. A revisão bibliográfica revelou que, embora haja um crescente interesse e a implementação de diversas práticas sustentáveis, os desafios para sua adoção em larga escala ainda são consideráveis.

As práticas mais comuns incluem a escolha de fornecedores responsáveis ambientalmente, a adoção de embalagens recicláveis, o uso de tecnologias para a reduzir desperdício e a implementar sistemas de logística reversa. Empresas pioneiras nesse tipo de abordagem, selecionando fornecedores que seguem rigorosos critérios ambientais. A Unilever, por exemplo, comprometeu-se a garantir que 100% de seus fornecedores de matérias-primas agrícolas adotem práticas sustentáveis, como o uso de cultivo regenerativo e técnicas de manejo responsável de recursos naturais (Unilever, 2023). Da mesma forma, a IKEA escolhe fornecedores que atendem aos seus padrões ambientais, além de utilizar madeiras provenientes de fontes certificadas pelo FSC (Forest Stewardship Council). Esses esforços, quando bem implementados, têm mostrado resultados positivos, como a melhorar a eficiência operacional, a reduzir custos a longo prazo e o fortalecer a imagem corporativa. No entanto, barreiras como os altos custos iniciais, a resistência organizacional e a falta de incentivos governamentais ainda dificultam a adesão universal a essas práticas.

Além disso, a pesquisa destacou a importância de uma abordagem integrada e colaborativa, onde todos os elos da cadeia de suprimentos fornecedores, produtores, distribuidores e consumidores trabalham juntos para alcançar resultados sustentáveis. A colaboração entre empresas e seus parceiros de cadeia é essencial para superar desafios e maximizar os benefícios das iniciativas sustentáveis.

A sustentabilidade na cadeia de suprimentos não deve ser vista apenas como uma obrigação ambiental ou social, mas como uma estratégia de negócios que pode gerar vantagens competitivas, especialmente em mercados cada vez mais exigentes e conscientes dos impactos socioambientais. A adoção de práticas sustentáveis, embora desafiadora, oferece oportunidades de inovação, diferenciação e crescimento no longo prazo.

Finalmente, sugere-se que futuras pesquisas investiguem mais profundamente as implicações financeiras da implementação de práticas sustentáveis, além de explorar novas tecnologias e modelos de governança colaborativa que podem acelerar a transição para cadeias de suprimentos mais sustentáveis.

Referências

- Ambiental Mercantil. Startups trazem soluções para evitar o desperdício de alimentos. 2024. Disponível em: <https://noticias.ambientalmercantil.com/2024/04/startups-trazem-solucoes-para-evitar-o-desperdicio-de-alimentos>. Acesso em: 04 maio 2025.
- Carter, C. R.; Rogers, D. S. A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, v. 38, n. 5, p. 360-387, 2008.
- Chopra, S.; Meindl, P. *Supply chain management: strategy, planning, and operation*. 6. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2014.
- Elkington, J. *Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone, 1997.
- Estadão. Foodtechs combatem o desperdício de alimento em toda a cadeia. 2024. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/pme/foodtechs-combatem-o-desperdicio-de-alimento-em-toda-a-cadeia>. Acesso em: 04 maio 2025.
- Gil, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- IKEA. Relatório de Sustentabilidade 2023. Disponível em: <https://www.ikea.com/sustainability/>. Acesso em: 04 maio 2025.
- Blewitt, John. *Understanding Sustainable Development*. London: Earthscan, 2008.
- Leite, S. L. *Logística reversa: fundamentos e aplicações*. São Paulo: Saraiva, 2009.
- Martins, A. R.; Costa, C. D. Práticas sustentáveis no varejo: uma análise de ações estratégicas em empresas brasileiras. *Revista de Administração e Inovação*, v. 17, n. 2, p. 22-38, 2020.
- NESTLÉ. Relatório de Sustentabilidade 2023. Disponível em: <https://www.nestle.com.br/media/pressreleases/sustentabilidade-2023>. Acesso em: 04 maio 2025.
- Pagell, M.; WU, Z. Building a more complete theory of sustainable supply chain management using case studies of 10 exemplars. *Journal of Supply Chain Management*, v. 45, n. 2, p. 37-56, 2009.
- Patagonia. Sustentabilidade e Fornecedores Responsáveis. Disponível em: <https://www.patagonia.com.br/sustentabilidade>. Acesso em: 04 maio 2025.
- PORTER, M. E.; KRAMER, M. R. Creating shared value. *Harvard Business Review*, v. 89, n. 1-2, p. 62-77, 2011.
- Seuring, S.; Müller, M. From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. *Journal of Cleaner Production*, v. 16, n. 15, p. 1699-1710, 2008.
- Silva, A. L. et al. Sustentabilidade na cadeia de suprimentos: tecnologias aplicadas ao setor alimentício. *Revista Brasileira de Logística*, v. 8, n. 1, p. 34-49, 2022.
- Starbucks. Relatório de Sustentabilidade 2023. Disponível em: <https://www.starbucks.com.br/responsabilidade>. Acesso em: 04 maio 2025.
- Srivastava, S. K. Green supply chain management: a state-of-the-art literature review. *International Journal of Management Reviews*, v. 9, n. 1, p. 53-80, 2007.
- Unilever. Relatório de Sustentabilidade 2023. Disponível em: <https://www.unilever.com/sustainable-living/>. Acesso em: 04 maio 2025.
- WCED – WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. *Our common future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Zhu, Q.; Geng, Y. Drivers and barriers of extended supply chain practices for energy conservation and emission reduction in China. *International Journal of Operations & Production Management*, v. 33, n. 10, p. 1352-1376, 2013

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."